

Modificación y actualización en plataforma de citas acorde necesidades operativas mediante asesoría del usuario final

Andrés Uriel Callejas Ponce^{1*}, Eduardo Fuentes Alvarez², Edgar Sandoval-García³...
^{1,2,3} Tecnológico Nacional de México/TES de Cuautitlán Izcalli, Posgrado de Ingeniería Administrativa,
213111004@cuautitlan.tecnm.mx, 213111008@cuautitlan.tecnm.mx, edgar.sg@cuautitlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Actualmente se vive un proceso de mejoras tecnológicas donde innovar y actualizar procesos ayuda a continuar dentro del mercado o aumentar la competitividad, hoy la solicitud de citas para entrega de proveedores en una empresa dedicada al sector restaurantero a su centro de distribución es bajo una plataforma en internet donde cumple con una necesidad básica de aceptación sin una correcta administración generando falta de control en procesos ocasionando complicaciones internas y externas, la implementación de la plataforma mostro como resultado inmediato simplificar la solicitud de cita, con la asesoría propuesta mediante el método SCRUM se incluye la visión de los dueños de negocio y no solo desarrollador de plataforma para poder alimentarla con datos y funciones que permiten la generación de indicadores logrando una mejor planificación y consulta en línea para que los diferentes involucrados en este proceso obtengan datos instantáneos generando valor a toda la cadena de suministro.

Palabras clave: Control, Administración, Planificación, Simplificar

Abstract

Currently there is a process of technological improvements where innovating and updating processes helps to continue within the market or increase competitiveness, today the request for appointments for delivery of suppliers in a company dedicated to the restaurant sector to its distribution center is under an internet platform where it meets a basic need for acceptance without a correct administration generating lack of control in processes causing internal and external complications, the implementation of the platform showed as an immediate result simplify the appointment request, with the advice proposed through the SCRUM method includes the vision of business owners and not only platform developer to be able to feed it with data and functions that allow the generation of indicators achieving a better planning and online consultation so that the different people involved in this process obtain instant data generating value to the entire supply chain.

Key words: Control, Administration, Planning, Simplify

Introducción

La empresa dedicada al sector restaurantero es líder en América Latina con marcas de reconocimiento global y más de 2000 unidades solo en Mexico, cuenta con un portafolio multimarca pero debido a un control deficiente en el proceso de asignación de citas en su centro de distribución se tienen diferentes problemas como los son la saturación de proveedores en acceso a centro de distribución, congestión de vialidades cercanas a instalaciones, bajos niveles de inventario o datos erróneos, desviaciones operativas, por lo que se brindara asesoría de los dueños de proceso operativo a los desarrolladores de la plataforma digital con la finalidad de potenciarla y dar dirección desde ese enfoque para que no solo sea capaz de concentrar información sino que también se pueda administrar en tiempo real a los proveedores, generar datos y brindar información que pueda facilitar la toma de decisiones al alcance de todos desde la portabilidad de un teléfono celular, dando solución a los problemas actuales y mejorando la herramienta ya establecida.

En la actualidad se avanza en una nueva era donde las tecnologías de la información y comunicación son el principal agente de la difusión de la ciencia, cultura e información generada. [1]

La logística en épocas anteriores buscaba únicamente conseguir que el producto estuviese en el sitio adecuado en el tiempo indicado con el menor costo posible, sin embargo, estas acciones se han vuelto cada vez más complejas por lo que los objetivos asociados a ella incorporan nuevos criterios de efectividad y optimización de la atención al cliente. [2]

El propósito de esta investigación es mostrar las modificaciones aplicadas a la plataforma de citas con la que la organización cuenta presentándolas de una manera funcional para el usuario operativo que fue destinada facilitando sus procesos y brindando la posibilidad de administrar su capital humano de una manera eficiente, la organización puede privilegiar la excelencia de su capital humano con la adecuada asignación de sus deberes. [3]

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el método Scrum debido a la agilidad que brinda definido mediante sprints donde se requiere poco tiempo para un entregable e implementación en productivo, esta metodología también requiere de un equipo bajo en cantidad de integrantes para poder realizar reuniones con usuarios finales directamente involucrados en la mejora del proyecto, [4] Jean Paul SUBRA indica en Scrum no existe un proyecto exitoso sin un Product Backlog bien construido e inteligentemente priorizado.

Como parte de los objetivos inmediatos se enumeraron las 10 necesidades básicas a implementar o modificar a la brevedad para maximizar los beneficios de la plataforma y comenzar a controlar a través de ella, más adelante se detallaran estos puntos pero se pueden adelantar resultados satisfactorios en cada uno que fueron mejorando no solo el tramo que les correspondía sino también factores cercanos a ellos como la productividad, la confiabilidad del proveedor en nosotros para los tiempos de cita y los niveles de inventario al tener la certeza de que un producto entraría en fecha programada concluyendo que la asesoría brindada a los desarrolladores de plataforma fue satisfactoria acorde a visibilidad de dueños de negocio y usuarios finales encontrando algunas limitantes es estas fases iniciales como lo son la falta de información o datos a estandarizar por lo que se presentó la necesidad de comenzar de cero, otro punto la búsqueda de los desarrolladores ya que se encontraban en oficinas retiradas del centro de distribución y finalmente el capital a autorizar para algunos desarrollos a implementar en la plataforma.

Los altos costos financieros limitan la rentabilidad de diversos proyectos, pues los hace poco atractivos y aleja la inversión de la mayoría de las actividades productivas. [5]

Preparación

Para la optimización de la plataforma acorde a las necesidades operativas se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño transversal y la metodología Scrum donde se estableció un plan de reuniones periódicas con los desarrolladores de plataforma (equipo de desarrollo) y el dueño del producto (Andres Uriel Callejas) donde de manera diaria se colocaron los requerimientos y se presentaban las oportunidades en la implementación indicando los problemas que estos presentarían dentro de plataforma para la revisión y búsqueda de opciones para lograr plasmar la visión operativa que se tiene y potenciar su uso dentro de la organización. [6]

SCRUM es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos y se estructura en ciclos de trabajo llamados Sprints. Éstos son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se suceden una detrás de otra. Al comienzo de cada Sprint, el equipo multi funcional selecciona los elementos (requisitos del cliente) de una lista priorizada. Se comprometen a terminar los elementos al final del Sprint. Durante el Sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos. Al final del Sprint, el equipo lo revisa con los interesados en el proyecto y les enseña lo que han construido. [7]

Desarrollo

La empresa cuenta con una plataforma para solicitud de citas en red denominada módulo de citas, esta plataforma fue desarrollada aproximadamente hace seis años con una visión de negocio diferente a la que se tiene en actualidad, ella no se ha actualizado desde su creación por lo que pese a ser una plataforma en la web no cumple con las necesidades del nuevo mercado.

Con una visión renovada a las necesidades actuales se estableció una estrategia donde se colocará la plataforma a la vanguardia por medio del método Scrum.

Como primer paso se convocó a los especialistas y desarrolladores de plataforma para saber el alcance de esta plataforma y evaluar las diferentes opciones entre una actualización de funciones o una generación de nueva plataforma con los requerimientos operativos actuales, una vez evaluada la viabilidad de actualización se convocó a los responsables operativos del centro de distribución para la generación del product backlog el cual incluye las necesidades básicas de organización de tiempos y distribución de espacios de andén, opción de aplanamiento en citas por fecha, segregación de tipos de entrega, estadístico de asistencias y nivel de entrega, evaluación al proveedor con evidencias fotográficas, carga de documentos en portal para revisión anticipada a día de cita, función de reportes y monitor de ingresos.

Acorde a la metodología se realizaron reuniones diarias para revisar las necesidades y opciones para desarrollar lo requerido dentro del alcance momentáneo de la plataforma y planificar en caso necesario el presupuesto para implementar lo solicitado en backlog.

Durante los sprints fueron evaluadas las necesidades y se priorizaron las actividades a realizar ponderando como número uno la necesidad de un cálculo correcto de tiempos de proceso para lo que se realizó un estudio de tiempos y movimientos con las variantes de transportes que presentaban los proveedores con la finalidad de tener exactitud en los datos a incorporar a la plataforma y obtener un programa mas cercano a una capacidad real.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los avances que se fueron obteniendo conforme las etapas y ponderación de actividades a realizar acorde a puntos principales de control para una mejora y control inmediato.

Primeros resultados

La necesidad inmediata era controlar los tiempos reales o que fueran lo más cercanos a lo que se vivía operativamente para un cálculo correcto de citas a recibir por día, para esto se elaboró un plan de medición en piso donde se cronometro el proceso con cada variante durante un periodo de un mes estableciendo una base de información, una vez obtenidos datos más certeros de maniobras por unidad se implementó dentro de la plataforma un indicador con opción editable de los tiempos establecidos para el ingreso por categoría, contando con este parámetro pasado el tiempo sugerido por plataforma se revisa de manera operativa estatus de unidad para identificar problemática y corregir a la brevedad buscando anticipar una problemática diversa.

Es lógico pensar que para aumentar la satisfacción de nuestros clientes debemos disminuir el tiempo máximo o eficiencia garantizando calidad y fiabilidad del pedido. Y sobre todo respetar los plazos comunicados al cliente, no hacerlo así genera un alto grado de insatisfacción. [8]

La figura 1 muestra la primera necesidad cumplida donde se establece un tiempo más aproximado a lo real de maniobra en plataforma por unidad desde patio de proveedores hasta rampa de descarga

Administrador transporte		
Trailer	Camioneta	Torton
Tiempo Enrampe 10	Tiempo Enrampe 5	Tiempo Enrampe 5
Tiempo Desenrampe 4	Tiempo Desenrampe 2	Tiempo Desenrampe 2
ver	ver	ver
Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Activo <input checked="" type="checkbox"/>

Figura 1. Modulo editable de tipos de transportes y tiempos de maniobra

La figura 2 ilustra el complemento solicitado para el paso inicial de organización de tiempos con el cual se colocó en plataforma un módulo editable donde se establece el tiempo promedio de operación acorde a cada tipo de entrega, se solicitó fuera opción abierta de edición para administrador buscando la eficiencia con el paso de la evolución y optimización de la plataforma.

Figura 2. Modulo editable de variantes a la entrega

Contando con los anteriores temporizadores se dio paso a la siguiente necesidad, la distribución de espacios de andén y segregación de entregas.

Para esta etapa se solicitó al equipo de desarrollo se vinculara la información obtenida previamente con un modelo real acorde a la infraestructura del centro de distribución anteriormente se tenían andenes virtuales que permitían el acceso de hasta 20 proveedores en un mismo horario causando saturación a falta de capacidad instalada, con dicho modelo se plantearon horarios máximos de descarga donde se limitaba la cantidad de unidades a descargar por rampa en centro de distribución buscando garantizar se cumplieran los tiempos calculados en plataforma, en este mismo paso se segmentaron tipos de entrega acorde a temperaturas obteniendo el beneficio de una correcta dirección de unidades por temperatura y administración de capital humano canalizándolo de manera anticipada los recursos a la zona donde se tuviera la mayor demanda de unidades a ingresar.

La figura 3 muestra la segmentación que se realizó para los tipos de entrega donde se solicitó a desarrolladores tres variantes, "Normales" donde el proveedor podrá solicitar con una anticipación máxima de 10 y un mínimo de 2 días, "Urgencias" este módulo se solicitó para ingresos urgentes donde solo el personal de la organización en comunicación con el administrador de plataforma podrá generar un espacio para la entrega y así tener un aplanamiento de entregas o visión de una saturación por necesidad e "Importados" con acceso para el coordinador especializado de importaciones donde ingresara con un día de anticipación las unidades que hayan pasado la aduana y presenten posicionamiento en fecha inmediata de cruce.

Con estos andenes se ha logrado evitar llegada masiva de unidades y saturación de instalaciones o alrededores, adicional a la segmentación por temperatura solicitada que se solicitó estos andenes proporcionar.

Figura 3. Administrador de andenes

Segundos resultados

Con los primeros resultados obtenidos, la constancia mostrada por las solicitudes y cambios plasmados en plataforma se procedió a la segunda etapa donde se solicitó y asesoró al equipo de desarrollo sobre la necesidad de un estadístico de asistencias y nivel de entrega de proveedor que pudiera ser resguardado en una base dentro

de plataforma y tuviera la opción de ser consultado en cualquier momento para obtener datos precisos sobre el comportamiento de alguno de los proveedores.

Este paso necesito un análisis a detalle donde se consultaron áreas especializadas como calidad o seguridad patrimonial para obtener el catálogo de preguntas precisas que brindaran posterior a la evaluación información útil para todos los participantes de la cadena de suministro con fines de mejora continua.

De un conjunto de posibles proveedores, se selecciona aquel que satisfaga de la mejor forma posible los requerimientos de la empresa. Resulta conveniente destacar que la mayoría de las técnicas de evaluación permiten tomar la decisión a partir de establecer medidas de distancias entre proveedores ideales, es decir que satisfagan de manera óptima lo requerimientos de la empresa o, en su defecto, en índices de semejanza entre los diferentes proveedores analizados. [9]

La imagen muestra la amplitud de la evaluación a realizar, buscando optimizar tiempos se comunicó al equipo de desarrollo se presentará preelaborada con modelo de entrega correcta para en caso de tener desviaciones se pudiera colocar de manera puntual el área a trabajar con evidencia fotográfica. A medida que pasa el tiempo las organizaciones tienden a depender más de sus proveedores, es por ello que el proceso de selección de proveedores ha sido ampliamente estudiado y se han desarrollado múltiples técnicas, que consideran criterios tanto cuantitativos como cualitativos para garantizar así una correcta selección de estos, acorde a las necesidades de la organización. [10]

Figura 4. Catálogo de preguntas para eficiencia de proveedores

Terceros resultados

Como parte del plan establecido en un inicio la etapa siguiente está basada en la anticipación documental para el cierre de oportunidades a la llegada de proveedor, dentro de esta se comunicó y asesoro acerca de los documentos requeridos a la entrega, la posible cantidad de hojas a subir para el cálculo por desarrolladores de espacio disponible en memoria y posibles desviaciones en la carga de ellos.

Ya con los controles y filtros colocados previamente en plataforma y en constante evaluación para monitoreo de resultados satisfactorios, en esta etapa se busca evitar un modelo reactivo garantizando por medio del acceso a portal al administrativo de recibo la opción de evaluar la documentación antes del arribo de proveedor para en caso de presentar un documento faltante por operador se puede imprimir al momento evitando estadía y atraso en ingreso esperando él envió de documento faltante por proveedor o áreas staff.

En caso de omisión de documentación se coloca la desviación dentro de la evaluación a proveedor creando el estadístico para el desarrollo de un plan de acción por el comprador o planeador de la demanda y proveedor para corrección de oportunidades.

Una nueva etapa surgió a raíz del desarrollo del entorno digital, desde los años 90 la documentación y gestión de las colecciones se benefició de la difusión de los ordenadores personales, una limitación de los archivos físicos reside en la imposibilidad de establecer búsquedas a partir de cualquier tipo de concepto. [11]

La figura 5 presenta la pantalla que visualiza en administrativo previo o durante la entrega donde puede consultar todos los documentos previamente cargados por proveedor y obtener el faltante de inmediato para evitar atrasos a la operación.

Figura 5. Documentos anexos en cita de proveedor

Últimos resultados

Como última fase de proceso se contempló y solicito a desarrolladores de plataforma la opción de reportes, así como un monitor de ingresos en tiempo real para consulta de todos los partícipes de la cadena de suministro.

Dentro del módulo de reportes se solicitaron las opciones históricas de detalle de citas, disponibilidad de citas, citas canceladas, citas de importación, reportes de productos a detalle y detalle de entregas validadas.

Con estas opciones se cubre la necesidad de información para la toma estratégica de decisiones dentro del negocio en cualquier área de la cadena de suministro.

La estadística se aplica dentro de la organización de una empresa en las áreas de producción, finanzas, contabilidad, personal y mercados, la estadística se puede definir como el método que permite no solo describir el hecho o fenómeno sino deducir y evaluar conclusiones acerca de una población utilizando resultados proporcionados por una muestra. [12]

Con la figura 6 se muestran las opciones de filtros para obtener una búsqueda específica y precisa.

Figura 6. Opciones de reportes

La figura 7 muestra el monitor solicitado con el cual se podrá visualizar ubicación en tiempo real de una orden de compra, producto o unidad transportista para con esto lograr tener exactitud de información y anticipación en las decisiones de artículos críticos o urgentes para los procesos siguientes en la cadena de suministro.

Figura 7. Monitor de recibo

Como parte de los resultados del trabajo y evolución en la plataforma a partir de ello se implementó un indicador Dashboard con la información necesaria para una correcta toma de decisiones durante el proceso operativo diario donde se estará midiendo lo siguiente: cumplimiento y avance de proveedores que solicitan cita, tipo de desviaciones presentadas por proveedor, asistencia de plantilla, productividad de plantilla, área de mayor necesidad de recursos para solventar programa de entregas.

En figura 8 se muestra la información que inicialmente se tenía donde solo se manejaba en base a una hoja de cálculo el horario y listado de proveedores a recibir desaprovechando funciones o beneficios que pudiera brindar la hoja de cálculo para una obtención de más información.

Una hoja de cálculo o programa de hojas de cálculo es un programa que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas (la cual es la unión de filas y columnas) para realizar cálculos automáticos y complejos con fórmulas y funciones de números que están en la tabla, y dibujar distintos tipos de gráficas. [13]

FCCentroDistribucion	FCTemperatura	FCNombreProveedor	FDFechaEntrega	FDHorainicioEntrega	FCOrdenCompra	FTarimas	TotalProductos	FCDescripcionTransporte	UnidadDescarga
CD METROPOLITANO	Seco	POLY PELICULAS IMPRESAS SA DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	160930-314	6	10	Camioneta	Tarima
CD METROPOLITANO	Seco	BARCA DE MEXICO SA DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	161067-172	24	792	Trailer	Tarima
CD METROPOLITANO	Seco	DART DE MEXICO S DE RL DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	165067-802	28	36	Trailer	Tarima
CD METROPOLITANO	Seco	GRIFFITH FOODS SA DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	175347-127	24	1440	Trailer	Tarima
CD METROPOLITANO	Seco	PRODUCTOS PRACTICOS UTILES SA DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	197281-33	26	312	Trailer	Tarima
CD METROPOLITANO	Seco	HERDEZ SA DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	199273-29	28	144	Trailer	Tarima
CD MANUFACTURA	Refrigerado	SCHETTINO HIVOS S RL DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	466121-155	8	150	Torton	Tarima
CD MANUFACTURA	Refrigerado	SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE CV	11/03/2022	06:01:00 a. m.	965010-15	4	125	Camioneta	Tarima
CD METROPOLITANO	Refrigerado	INIX COMERCIAL SA DE CV	11/03/2022	06:41:00 a. m.	190680-426	6	60	Camioneta	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	MARCAS NESTLE SA DE CV	11/03/2022	07:01:00 a. m.	165969-250	13	10	Torton	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	AAK MEXICO SA DE CV	11/03/2022	07:21:00 a. m.	161130-146	22	880	Trailer	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	11/03/2022	08:01:00 a. m.	201831	1	1000	Torton	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	PROVEEDORES DE INGENIERIA ALIMENTARIA SA DE CV	11/03/2022	08:01:00 a. m.	161365-156	10	886	Torton	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	CHEF MART SA DE CV	11/03/2022	08:21:00 a. m.	161058-416	3	1728	Camioneta	Tarima
CD METROPOLITANO	Congelado	KERRY INGREDIENTS DE MEXICO SA DE CV	11/03/2022	08:41:00 a. m.	161232-458	26	528	Trailer	Tarima

Figura 8. Formato inicial de control

La figura 9 muestra la organización de fechas y horarios en la plataforma garantizando el evitar empalmes o errores de asignación delimitando de manera anticipada por un administrador los horarios brindados a los proveedores para una selección de entrega garantizando de esta manera el cumplimiento en base a un programa de citas previamente establecido dando un abasto correcto de las materias primas o materiales para la continuidad de la cadena de suministro.

El incumplimiento de proveedores puede interrumpir operaciones, retrasar la terminación o la cancelación de pedidos, e incluso, propiciar la pérdida de clientes. [14]

Editar Agenda para CD METROPOLITANO

Seleccionar **Fecha a consultar**

Fecha a consultar

20/08/2022

Puertas	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
+ NS0																								
+ NS1																								
+ NS2																								
+ NS3																								
+ NS4																								
+ NC5																								
+ NC6																								
+ NC7																								
+ NC8																								

Figura 9. Formato elaborado en plataforma

La figura 10 muestra el dashboard elaborado para compartir de manera simplificada datos relevantes conforme avanza la operación diaria para una toma de decisiones asertiva por los dueños y líderes de proceso.

Un dashboard permite el análisis y monitoreo del desempeño de una organización de una forma efectiva, esta herramienta visualiza las métricas claves de desempeño de una organización (KPI's por sus siglas en inglés de Key Performance Indicators) y utiliza diferentes modelos para visualizar, medir y monitorear dichas métricas para todos los niveles de la organización [15]

Figura 10. Dashboard control operativo

Trabajo a futuro

Con las modificaciones solicitadas y realizadas en plataforma se tiene pendiente la generación de un banco de datos estadísticos que brinden en un futuro la información precisa y específica de los procesos, así como las evidencias para poder desarrollar planes de trabajo con proveedor y así corregir o buscar mejoras en las áreas de oportunidad presentando reportes concretos con conceptos, fotografías, fechas y detalles, al momento la revisión de evaluación

es solo del día en curso, para caso de históricos solo se puede obtener por medio de desarrolladores de plataforma.

Conociendo la información se tiene planeado la generación de un top de proveedores confiables donde estos con base a sus resultados quedaran exentos por un periodo de las evaluaciones lo cual generara como consecuencia fluides a las operaciones de ambas organizaciones (Empresa-proveedor), caso contrario se puntualizará en los proveedores y áreas a trabajar de manera asertiva.

Otro punto pendiente para la siguiente fase de la plataforma es implementarla en todos los centros de distribución de la empresa, para estandarizar los procesos y planes de acción en cada uno de ellos buscando evitar confusiones a proveedores debido a modelos diferentes.

Como fase final se tiene planificado elaborar una APP para mejorar la portabilidad y proporcionar a líneas de supervisión la facilidad de realizar desde un dispositivo móvil sin necesidad de una maquina portátil como sucede en este momento.

Conclusiones

La asesoría brindada en este proyecto a los desarrolladores de la plataforma logro complementar de manera significativa el uso de ella con visión operativa obteniendo resultados notables a partir de cada uno de los aportes en todas las fases resultado en una eficiencia al recibo que permite en este momento anticipar la anterior problemática de saturación y falta de control corrigiendo de raíz, impulso la productividad de los colaboradores así como la disminución de re trabajos y daños operativos a la mercancía.

Por lo que puedo resolver que las modificaciones a la plataforma funcionan de manera correcta al momento teniendo la opción de potencializar su uso en un futuro no lejano buscando llegar a la expansión de esta en otros centros de distribución.

A continuación, se muestran algunos de los indicadores que se lograron obtener gracias a las modificaciones en plataforma brindando datos para trabajar en planes de mejora con los proveedores para tener una mayor eficiencia logística y relaciones de trabajo.

En la imagen 11 se muestra con exactitud información descargada de plataforma que indica eficiencia de proveedores a la entrega y muestra en otras opciones detalles de nombres y áreas de oportunidad a mejorar

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Citas programadas	1459	1341	1832	1849	1996	1738	1795
Cumplen	1313	1205	1679	1621	1779	1532	1491
No cumplen	146	136	153	228	217	206	304
% Eficiencia	89.99%	89.86%	91.65%	87.67%	89.13%	88.15%	83.06%

Figura 11. Estadístico mensual eficiencia proveedor

Otro beneficio inmediato como se muestra en la figura 12 es la optimización de la plantilla para el área operativa involucrada con la plataforma logrando una disminución del 14% al momento, pudiendo canalizar el recurso humano a otra zona para mejorar o apoyar otros procesos

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Plantilla	40	38	37	37	36	36	35
		5.26%	8.11%	8.11%	11.11%	11.11%	14.29%

Figura 12. Eficiencia de plantilla

Elevar la productividad, eficiencia, calidad o simplemente llevar un adecuado control en general de cualquier empresa o área en específico, exige un mayor esfuerzo rumbo a la calidad, y mejora continua, sobre el proceso, producto o servicio que ofrece la misma; inclusive infraestructura, equipos o herramientas que tiene o se utilizan dentro de dicha organización. [16]

Referencias

- [1] M. R. R. H. B. R. M. Margarita Ramírez Ramírez, «Metodología SCRUM y desarrollo de Repositorio,» *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, vol. 01, nº E17, pp. 1062-1072, 2018.
- [2] A. I. B. Boubeta, «Distribución Logística y Comercial,» de *La Logística en la Empresa*, España, Ideas Propias, 2007, pp. 1-34.
- [3] F. Ganga Contreras, A. Cassinelli Capurro, G. Díaz Santis y S. Maluk, «Breves disquisiciones teóricas en torno al tema capital humano y eficiencia organizativa,» *Gaceta Laboral*, vol. 22, nº 1, pp. 27-39, 2016.
- [4] J. P. Subra, *Scrum Un método ágil para sus proyectos*, Francia: Ediciones ENI, 2020.
- [5] G. C. Mora y Ó. P. Rodríguez, «Crecimiento inclusivo: una estrategia integral para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible,» *Desarrollo y Sociedad*, p. 29, 2020.
- [6] K. S. y. J. Sutherland, «La Guía de Scrum,» 2014. [En línea]. Available: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf>. [Último acceso: 07 07 2022].
- [7] M. Díaz-Rosado, A. Castro-Villagrán, E. J. González-Ehuan y e. al., «Automatización de las evaluaciones diagnosticas a gran escala por medio de la metodología SCRUM,» *Conciencia Tecnológica*, vol. 1, nº 1, p. 15, 2018.
- [8] M. d. I. A. Juárez, «Optimización de la Cadena Logística,» de *Optimización de la Cadena Logística*, España, Ediciones Paraninfo S.A, 2019, pp. 01-43.
- [9] M. O. Torres, F. M. Sanchez, O. O. Santos y Y. M. Ancizar, «Metodología para la evaluación de proveedores,» *Espacios*, vol. 39, nº 27, p. 24, 2018.
- [10] C. A. Parra-Calderón, J. C. Osorio-Gómez y J. Escandón-López, «Metodología multicriterio para la selección de proveedores bajo consideraciones de riesgo,» *Universidad Tecnológica de Pereira*, vol. 1, nº 1, p. 21, 11 11 2018.
- [11] M. G. A. P. J. F. O. Angel Sanchez, «Del papel a la Red. Inventarios y catálogos del museu de prehistoria de Valencia,» *Museo de Prehistoria de Valencia*, nº XXXII, pp. 357-378, 2018.
- [12] C. M. Bencardino, *Estadística Básada Aplicada*, Bogotá: Ediciones Ecoe, 2019.
- [13] V. Almenar Llongo y F. Hernández Sancho, «Excel como herramienta docente de las asignaturas de Microeconomía,» *@tic Revista de innovación educativa*, nº 3, pp. 108-114, 2009.
- [14] A. J. Ruiz Torres, J. H. Ablanado Rosas y J. Ayala Cruz, «Modelo de asignación de compras a proveedores considerando su flexibilidad y probabilidad de incumplimiento en la entrega,» *Estudios Gerenciales*, vol. 28, nº 122, pp. 29-48, 2012.
- [15] H. Lempinen, «Constructing a Design Framework for Performance Dashboards,» Semantic scholar, 17 08 2012. [En línea]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Constructing-a-Design-Framework-for-Performance-Lempinen/e44d2da9cce669d83725bfe492933cc0f9bfbb1c>. [Último acceso: 22 08 2022].
- [16] S. Montesinos González, C. Vázquez Cid de León, I. Maya Espinoza y e. al., «Mejora continua en una empresa en México: Estudio desde el Ciclo Deming,» *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 25, nº 92, p. 20, 2020.